

LEKSIKOLOGIYANING ISTIQBOL DAVRI

Ergashova Nodira Qosimovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning asosiy tarmog‘i xisoblangan leksikologiya tushunchasi, uning fanda tutgan o‘rni, leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya, semantika, etimologiya, stilistika tushunchalari va leksikologiyada so‘zning mohiyati, tuzilishi haqidagi fikrlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: leksikologiya, til, tilshunoslik, fan, leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya, semantika, etimologiya, stilistika.

KIRISH

Ma’lumki, yer yuzida yashovchi dunyo xalqlari xilma – xil tillarda gaplashishadi. Kurrai zaminimizda hammasi bo‘lib taxminan 5621 ta til va sheva mavjud bo‘lib, hozirgacha ulardan 500 tasigina o‘rganilgan xolos. Mana shu o‘rganilgan tillarning barchasi leksikologik jihatdan ham o‘rganiladi. Leksikologiya nima? Leksikologiya (leksika va... logiya) – tilshunoslikning til lug‘at tarkibi, ya’ni muayyan bir tilning leksikasini o‘rganuvchi bo‘lim bo‘lib, uning fandagi vazifasi so‘zni yolg‘iz holda emas, balki boshqa so‘zlar bilan bog‘liq holda o‘rganadi. Leksikologiyada so‘zlarning ma’no jihatdan o‘zaro bog‘langan, ya’ni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, soz’ ma’nolarining erkin yoki bog‘liq holda bo‘lishi kabi masalalari ham o‘rganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida ko‘rilganda, so‘z ma’nolari va tushunchalarning o‘zaro bog‘liq holda bo‘lishi ko‘zda tutiladi [1].

Leksikologiya lug‘at tarkibining amalda ishlatilishi va taraqqiyoti qonuniyatlarini, so‘zlarning uslubiy jihatdan tasnifiy tamoyillarini ishlab chiqadi. Shuningdek, “so‘zlashuv va adabiy tillarda foydalanish me’yorlarini, professionalizm, dialektizm, arxaizm, neologizm, leksikalashgan so‘z birikmalarini me’yorlashtirish kabi masalalarni tahlil etadi hamda bular haqida muayyan xulosalar chiqaradi”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tilning lugʻat tarkibi va uni tashkil etuvchi soʻzlar bir qator umumiy xususiyatlarga egaligi bilan xarakterlanadi. Leksikologiya leksikani xuddi shu umumiy xususiyatlari nuqtai nazaridan oʻrganadi. Bu xususiyatlar quyidagilar:

1. Avalo, lugʻat tarkibini tashkil etuvchi har qanday soʻz maʼnoga ega boʻladi. Ana shu maʼnosi nuqtai nazaridan soʻzlar oʻziga xosliklarga ega boʻladi. Soʻzning maʼnosi (semantikasi) va u bilan bogʻliq masalalar leksikologiyadagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Leksikaga oid bu masala bilan leksikologiyaning semasiologiya boʻlimi shugʻullanadi [2].

2. Har handay tilning taraqqiyotida uning eng oʻzgaruvchan, eng tez harakatdagi qismi leksikasidir. Til taraqqiyoti jarayonida lugʻat tarkibi yangi – yangi soʻzlar hisobiga boyib borish bilan birga, undagi ayrim soʻzlar eskiradi, shuningdek, isteʼmoldan chiqib boradi. Demak, lugʻat tarkibi avvaldan oʻzlashtirilib kelingan va hozirda isteʼmoldagi soʻzlar bilan birga nisbatan yangi soʻzlarga va eskirgan soʻzlarga egaligi bilan ham xarakterlanadi. Leksikologiyada leksikaning ana shu tomoni ham oʻrganiladi.

3. Lugʻat tarkibidagi soʻzlar isteʼmoldagi darajasi bu nuqtai nazardan umumiylikka yoki chegaralanganlikka egaligi bilan ham oʻzaro farqlanadi. Maʼlum soʻzlar umumxalq isteʼmolida boʻlsa (masalan, non, suv, katta, yugurmoq va b.), ayrim soʻzlarning isteʼmol doirasi maʼlum jihatdan chegaralangan boʻladi. Masalan, dialektal soʻzlar territorial jihatdan chegaralangan boʻladi (sas – tovush, istamoq – qidirmoq, bolish – yostiqlik, eshik – hovli, uy va b.); terminlar ijtimoiy nuqtai nazardan chegaralangan, yaʼni maʼlum kasb – hunar sohasidagi kishilar nutqida qoʻllanish bilan chegaralangan boʻladi. (masalan, urgʻu, leksika, affiks – tilshunoslikka oid terminlar; konus, piramida, kvadrat – geometriyaga oid terminlar; kultivatsiya, barona – qishloq xoʻjaligiga oid terminlar; basketbol, gol, nokaut – sportga oid terminlar va hokazo). Leksikologiya lugʻat tarkibini shu nuqtai nazardan ham oʻrganadi [3].

4. Lugʻat tarkibidagi soʻzlar nutqqa, uslubga boʻlgan munosabatlariga koʻra ham oʻzaro farqlanadilar. Maʼlum soʻzlar nutq turlariga, uslubga (stilga) betaraf (neytral) munosabatda boʻlsa (quchoq, bechora, osmon, ichmoq va b.), ayrim soʻzlar nutq uslubining

ma'lum turiga xos bo'ladi (og'ush – badiiy uslubga xos, boyaqish – oddiy nutqqa xos, samo – poetik uslubga xos, adib – kitobiy uslubga xos va hokazo). Leksikologiyada so'zlarning ana shu xususiyatlari ham o'rganiladi.

5. Har bir so'z tovush qiyofasi va ma'nosiga ega, ya'ni shakl va mazmunga ega. Lug'at tarkibidagi so'zlar ana shu shakl va mazmuni jihatidan turlicha munosabatga ega bo'lishi mumkin [4].

So'zlar haqida aytib o'tilgan xususiyatlar tildagi barcha so'zlar uchun taalluqli hisoblanadi. Leksikologiyada ham asosan ana shu tipdagi so'zlar o'rganiladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Leksikologiya leksikani o'rganadi, leksika esa so'zlardan (so'zlar majmuidan) iborat bo'ladi, shunday ekan birinchi navbatda so'zning o'zi haqida, uning mohiyati haqida to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Ayrim ishlarda «asosiy til birligi», «til va nutqning eng muhim elementlaridan biri», «tilning eng kichik asosiy birligi» deb umumiy tarzda va oddiygina ta'riflanadigan so'z aslida juda murakkab xususiyatga ega. Uch – to'rt og'iz so'z, hatto uch – to'rt jumla bilan ham so'zga to'la ta'rif berib bo'lmaydi. Shu vaqtga qadar lingvistik adabiyotlarda so'zga uning boshqa hodisalardan farqini belgilovchi aniq, mukammal ta'rif yo'qligining boisi ham ana shunda. So'z til birligi sifatida juda murakkab xususiyatga ega ekan, so'zga qandaydir umumiy yoki aniq ta'rif berishdan ko'ra, uning o'ziga xos tomonlarini, boshqa til birliklaridan farqli belgi – xususiyatlarini yoritish muhimdir. Oddiy nazar tashlashdayoq so'zning tovushdan, tovushlar majmuidan tuzilishi aniq seziladi. Barcha tillarda ham so'z asosan birdanortiq tovushdan tuziladi. Bir tovushdan iborat so'zlar juda kam miqdorni tashkil etadi (so'roq bildiruvchi – «a», achinish, afsuslanish bildiruvchi – «e» so'zlari). Shuningdek, har qanday so'zning ma'lum bir ma'no ifodalashi ham shu tilda so'zlashuvchilar uchun sir emas. Ma'lum bir ma'noga ega bo'lmagan har qanday tovush yoki tovushlar majmui hech vaqt so'z bo'la olmaydi. Har qanday so'z paydo bo'lishidayoq o'z ma'nosi va tovush qiyofasiga (tovush qobig'iga) ega bo'ladi. Demak, har qanday so'z, avvalo, tovush va ma'no birligiga ega bo'ladi. Bu narsa so'zning fonetik va semantik tomoni. So'zning tovush tomoni uning ma'nosini reallashtiruvchi (yuzaga chiqaruvchi)dir. Xuddi shu tovush tomoni (tovush qiyofasi) bilan so'zning ma'nosi tinglovchiga yetadi, tushuniladi. Demak, u so'zning ma'nosi uchun, uning

reallashuvi uchun xizmat qiladi [5].

Soʻzning maʼnosi maʼlum tovushlar majmuida reallashishi sababli bu maʼnoni tovushlar majmui, tovushlarning maʼlum tartibdagi birligi hosil qiladigandek tuyuladi. Boshqacha aytganda, tovushlar «maʼnosi»ning birligi soʻzning maʼnosidan iboratdek boʻlib koʻrinadi. Haqiqatda esa bunday emas. Garchi tovushsiz soʻz boʻlmasa – da, biroq u yoki bu soʻzning mazmuni shu soʻzni tashkil etgan tovushlar «maʼnosi»ning yigʻindisidan kelib chiqmaydi. Tovushlar (fonemalar) maʼnoga ega emas. Shuning uchun tovushlarning har qanday majmui maʼno ifodalayvermaydi. Masalan, “*o, d, a, m*” tovushlaridan iborat “*odam*” tovush majmui maʼlum maʼno ifodalagani (soʻz boʻlgani) holda, shu tovushlarning “*adom*”, “*admo*” yoki “*odma*” majmui hech qanday maʼnoga ega emas va ular soʻz ham emas. Xuddi shu fonemalardan tashkil topgan “*omad*” ham maʼnoga ega va soʻz hisoblanadi. Lekin u “*odam*” soʻzidan tamomila boshqa soʻz.

Toʻgʻri, soʻzning tovush qobigʻida oʻzgarish boʻlsa-da, maʼno saqlanishi, demak, soʻzning oʻzi ham saqlanishi mumkin. Leqin bu hodisa (tovush qobigʻidagi oʻzgarish) “*birdaniga*” (darhol) emas, balki til taraqqiyoti jarayonida yuz bersagina shunday boʻladi. Bu hodisa tub soʻzlardagina emas, balki yasama soʻzlarda ham yuz berishi mumkin. Masalan, *evur – oʻgir (aylantir), biragu – birov, iroq – yiroq, yogʻoch – ogʻoch, kiprik – kirpik, qoʻimi – qoʻnshi, magiz – mayiz* va hokazo. Soʻzning tovush qobigʻida boʻladigan bunday oʻzgarishlar soʻzning oʻz maʼnosi bilan yashash jarayonida maʼlum qonuniyatlar asosida roʻy beradi. Shuning uchun ham bu oʻzgarish maʼnoning, shu bilan birga soʻzning yoʻqolishiga olib kelmaydi.

Soʻz tovush qobigʻining oʻzgarishi bilan (tovushning sifat yoki miqdoriy oʻzgarishi, tovush tartibining oʻzgarishi bilan) maʼnoning oʻzgarishi, yangi soʻz hosil boʻlishi hodisasi ham bor: *koʻr – koʻz, artmoq – arch(i)moq) artmoq – derazani artmoq, stolni artmoq; archi(i)moq: kartoshkani arch (i)moq* va boshqalar⁵. [5.9.] Soʻzning ikkinchi muhim belgisi maʼlum maʼnoga egaligidir. Lekin soʻzlar ifodalaydigan maʼnolar bir xil emas. Ular eng umumiy xususiyatlari bilan ham turli tipga boʻlinadi. Masalan, ayrim soʻzlar obʻektiv

borliqdagi narsa – hodisa, belgi, harakat kabilarni bildiradi (shu narsa – hodisa, belgi, harakatni ataydi): *bogʻ, daryo, koʻk, baland, oʻqimoq* va hokazo;

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yuqoridagilardan maʼlum boʻladiki, soʻz nihoyatda murakkab xususiyatlarga ega boʻlgan til birligidir. U oʻzining muhim belgi – xususiyatlari bilan tilshunoslikning maxsus boʻlimlarining oʻrganish obʻekti boʻladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Musajon Bobojonov. Jahon tillari haqida eng, eng, englar. 27.10.2012. <https://m.ok.ru>
2. Bozorboy Oʻrinboyev. Leksikologiya. <https://qomus.info>
3. Oʻzbekiston SSR FA Tarix, tilshunoslik va adabiyotshunoslik boʻlimi tomonidannashrga tayyorlangan Oʻzbek tili leksikologiyasi. Toshkent. 2011 yil.
4. Tursunov U. va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent. 2015 yil.
5. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. 1 – jild. Toshkent, 2016 yil.